

Evaluación juicio de expertos del instrumento Desarrollo de Competencias Socioemocionales para Jóvenes DCSE-J adaptado

Respetado juez, cordial saludo.

Respetado juez, cordial saludo.

El motivo de contactarlo es con el fin de solicitarle el favor de realizar un juicio como experto sobre un instrumento que debo aplicar en la investigación que estoy llevando a cabo en el doctorado, titulada: *Efecto de la participación del movimiento scout en las capacidades socioemocionales de sus participantes adolescentes en el departamento de Caldas*. La finalidad de usar este instrumento es evaluar el desarrollo de las capacidades de autorregulación y regulación emocional de otros de scouts y no scouts entre los 11 y 18 años; con esto observar si los participantes scouts tienen mejores desempeños que los no scouts y así evidenciar si son hábiles en estos dos aspectos de lo socioemocional.

El instrumento tiene por nombre Desarrollo de Competencias Socioemocionales para Jóvenes DCSE-J. Es una prueba de juicio situacional de origen español, construida para adolescentes entre los 11 y 18 años y evalúa seis aspectos: asertividad, comprensión emocional de uno mismo, autorregulación, regulación emocional de otros, comprensión de los otros y autoestima. **Es importante aclarar que las preguntas número 7 de las últimas tres historias parecen preguntas repetidas, pero el objetivo de estas es evaluar concordancia y equivalencia de que lo que han respondido los participantes ha sido con sinceridad.**

Este instrumento se sometió a una adaptación contextual y del lenguaje realizada por una profesional lingüista y el objetivo del juicio de expertos es evaluar la adaptación que se ha realizado y confirmar si existe **claridad, equivalencia semántica y contextual** con el instrumento original. *NO estamos evaluando validez de la prueba*, puesto que esta, ya ha sido validada por sus autores.

Debido a que esta evaluación debe ser sometida a un índice de validez de concordancia, antes o después de que se realice la evaluación, es importante realizar una reunión conjunta con la investigadora para resolver dudas de ambas partes. Toda valoración por debajo de 4 debe ser justificada con un comentario en el apartado de observaciones.

Favor completar los siguientes datos:

Nombres y apellidos del juez: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.)

Formación académica: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.)

Áreas de experiencia profesional: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.)

Tiempo de experiencia: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.)

Cargo actual: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.)

Institución: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.)

Para la presente evaluación se va a utilizar la siguiente guía que se ha construido con base en la propuesta de Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008)¹.

Para realizar el proceso de evaluación se debe tener los siguientes indicadores para calificar la adaptación que se ha realizado de cada uno de los ítems.

Categoría	Calificación	Indicador
Claridad (CL) La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta	1. No cumple con el criterio	La adaptación no es clara
	2. Nivel bajo	La adaptación requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas
	3. Nivel moderado	Se requiere una modificación muy específica de algunas palabras
	4. Nivel alto	La adaptación es clara, tiene semántica y sintaxis adecuada. La pregunta y sus respuestas se comprenden fácilmente
Equivalencia semántica (ES) La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta	1. No cumple con el criterio	La adaptación no es cercana a la idea original, ni mantiene la intención de la pregunta o respuestas
	2. Nivel bajo	La adaptación requiere de varias modificaciones para que sea cercana al concepto original y mantenga la intención de la pregunta y las respuestas
	3. Nivel moderado	La adaptación requiere pocas modificaciones y son específicas de algunas palabras para que se acerque a la idea original
	4. Nivel alto	La adaptación se acerca al concepto y la idea original de la pregunta o las respuestas
Equivalencia contextual (EC) La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana	1. No cumple con el criterio	La adaptación del contexto cambia toda la intención de la pregunta original o las respuestas
	2. Nivel bajo	La adaptación requiere de bastantes modificaciones para que sea cercana a la idea original
	3. Nivel moderado	La adaptación requiere pocas modificaciones sobre el contexto para que se acerque mejor a la idea original
	4. Nivel alto	La adaptación contextual mantiene la idea y la intención original de la pregunta o las respuestas

En el siguiente cuadro se plantea la adaptación realizada y se divide en siete columnas:

1. Dimensión: relaciona el apartado del instrumento (Enunciado o nombre de la historia), como también la competencia que pretende evaluar cada pregunta.
2. ítem original: es el apartado o pregunta planteada en el instrumento original.
3. ítem adaptado: es el apartado o pregunta que se adaptó semántica y contextualmente.
4. Claridad, Equivalencia semántica y Equivalencia contextual: son las categorías que deben ser evaluadas de 1 a 4 de acuerdo con el cuadro anterior. Favor utilice las pestañas desplegadas para realizar la puntuación de la calificación.
5. Observaciones: en esta columna se debe justificar las valoraciones que se realicen por debajo de 4.

¹ Escobar Pérez, Jazmine y Cuervo Martínez, Ángela. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. Avances en Medición, vol. 6, núm. 1, pp. 27-36.

Test Situacional de Competencias Socioemocionales Adaptación

Dimensión	Ítem original	Ítem adaptado	Claridad	Equivalencia Semántica	Equivalencia Contextual	Observaciones
Enunciado	<p>En este test, encontrarás cinco historias que presentan situaciones en las que cualquier chico o chica se podría encontrar en la vida cotidiana. En cada historia se producen situaciones para las cuales se proponen cinco respuestas diferentes (a, b, c, d y e). Ponte en el lugar de los personajes y responde con sinceridad cómo reaccionarías ante de cada una de las situaciones. Escoge, para cada situación, la respuesta que más se adecúe a lo que tú harías. Recuerda que no hay respuestas correctas ni incorrectas, únicamente son maneras diferentes de reaccionar.</p> <p>Los resultados que se obtienen en este test sirven para reflexionar sobre cómo respondemos frente a situaciones sociales y emocionales. Para que este ejercicio sea útil es muy importante que respondas con sinceridad a todas las preguntas. Las respuestas se tratarán confidencialmente</p>	<p>En este test, encontrarás cinco historias que presentan situaciones en las que cualquier chico o chica se podría encontrar en la vida cotidiana. En cada historia se producen situaciones para las cuales se proponen cinco respuestas diferentes (a, b, c, d y e). Ponte en el lugar de los personajes y responde con sinceridad cómo reaccionarías ante cada una de las situaciones. Escoge, para cada situación, la respuesta que más se adecúe a lo que tú harías. Recuerda que NO hay respuestas correctas ni incorrectas, únicamente son maneras diferentes de reaccionar.</p> <p>Los resultados que se obtienen en este test sirven para reflexionar sobre cómo respondemos frente a situaciones sociales y emocionales. Para que este ejercicio sea útil es muy importante que respondas con sinceridad a todas las preguntas. Las respuestas se tratarán confidencialmente</p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Nombre de la historia 1	¿Dónde vamos de excursión de final de curso?	¿A dónde vamos de paseo de fin de año?	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Auto-estima	<p>1. Estamos en junio y has quedado con tus amigas y amigos para acordar dónde iréis de excursión de final de curso. Vas al lugar donde habéis quedado y la mayor parte del grupo ya está allí. Saludas, pero tus compañeras/os no te hacen ni caso. ¿Qué piensas?</p> <p>a) <i>Pasan de mí.</i> b) <i>Me están haciendo una broma.</i> c) <i>No quieren que vaya con ellos de excursión.</i> d) <i>Están tan entusiasmadas y entusiasmados que no me han oído.</i></p>	<p>1. Es diciembre y junto con tus amigas y amigos quieren celebrar con un paseo que todos pasaron el año. Han acordado reunirse para planear el paseo. Llegas al lugar y la mayor parte del grupo ya está ahí. Saludas, pero tus compañeras y compañeros NO te responden. ¿Qué piensas?</p> <p>a) <i>Me están ignorando</i> b) <i>Me están haciendo una broma.</i> c) <i>NO quieren que vaya con ellos al paseo.</i></p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	

	e) <i>Quizás no me quieren en el grupo.</i>	d) <i>Están tan entusiasmadas y entusiasmados que NO me han oído.</i> e) <i>Quizás NO me quieren en el grupo.</i>				
Asertividad	2. Una de las chicas del grupo propone ir a la playa. Dice que sus tíos tienen una casa y que nos la dejarían durante una semana. Tú propones ir de camping a la montaña. La chica que había propuesto ir a la playa te dice, despectivamente: «¡Que propuesta más penosa!». ¿Qué le respondes? a) <i>Me siento mal pero no digo nada.</i> b) <i>Le pregunto por qué cree que es penosa.</i> c) <i>Escucho sus argumentos y vuelvo a defender mi propuesta.</i> d) <i>Le contesto despectivamente.</i> e) <i>Le digo tranquilamente: «Para ti es penoso ir a la montaña y para mí lo es ir a la playa».</i>	2. Una de las chicas del grupo propone ir a piscina. Dice que sus tíos tienen una finca con piscina y nos la pueden prestar durante un fin de semana. Tú propones ir a acampar a la montaña. La chica que había propuesto ir a la piscina te dice con desprecio: «¡Qué propuesta más mala!». ¿Qué le respondes? a) <i>Me siento mal pero NO digo nada.</i> b) <i>Le pregunto por qué cree que es una mala propuesta.</i> c) <i>Escucho sus argumentos y vuelvo a defender mi propuesta.</i> d) <i>Le contesto con desprecio.</i> e) <i>Le digo tranquilamente: «Para ti es un mal plan ir a la montaña y para mí lo es ir a la piscina»</i>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Comprensión de otros	3. Uno de tus compañeros le dice a la chica en cuestión que hay cosas mejores para hacer que ir a lucir o a ligar. ¿Cómo piensas que se debe sentir la chica? a) <i>Mal.</i> b) <i>Se siente avergonzada.</i> c) <i>Se enfada.</i> d) <i>Le da igual.</i> e) <i>No lo sé.</i>	3. Uno de tus compañeros le dice a la chica que hay cosas mejores para hacer que ir de conquista o lucir un traje de baño. ¿Cómo piensas que se sentiría la chica? a) <i>Mal.</i> b) <i>Avergonzada.</i> c) <i>Se enoja.</i> d) <i>Le da igual.</i> e) <i>NO lo sé.</i>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Comprensión emocional de uno mismo	4. Otro chico del grupo dice que a él le parece bien la idea de pasar unos días de playa, fiesta y ligar. Empieza a producirse una discusión que sube de tono. ¿Cómo te sientes? a) <i>Nervioso/osa.</i> b) <i>Mal.</i> c) <i>Un poco mal por la discusión, pero a la vez bien porque veo que a los otros también les gusta la idea de ir de camping.</i> d) <i>Agobiado/a</i> e) <i>No lo sé.</i>	4. Otro chico del grupo dice que a él le parece bien la idea de pasar unos días de piscina, fiesta y conquista. Empieza a producirse una discusión que sube de tono. ¿Cómo te sientes? a) <i>Nervioso/osa.</i> b) <i>Mal.</i> c) <i>Un poco mal por la discusión, pero a la vez bien porque veo que a los otros también les gusta la idea de ir a acampar</i> d) <i>Agobiado/a</i> e) <i>NO lo sé.</i>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	

<p>Autorregulación</p>	<p>5. ¿Y qué haces?</p> <p>a) Me voy. b) Para no agobiarme me distraigo mirando el móvil. c) Como estoy enfadado también me pongo a discutir. d) Voy un momento al lavabo para calmarme y después intento poner paz. e) Respiro profundamente y me digo que todo se arreglará.</p>	<p>5. ¿Y qué haces?</p> <p>a. Me voy del lugar. b. Para NO estresarme me distraigo mirando el celular. c. Como estoy enojado/a también me pongo a discutir. d. Voy un momento al baño para tranquilizarme y después intento calmar la situación. e. Respiro profundo y me digo que todo se arreglará.</p>	<p>Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción</p>	
<p>Regulación emocional de otros</p>	<p>6. Al final, como que no hay acuerdo, decidís separaros en dos grupos. Te vas hablando con Juan. Él está muy alterado, muy enfadado y dolido que el grupo se haya acabado separando. ¿Qué le dices?</p> <p>a) Que no se preocupe porque se arreglará. b) «¡Qué amigos que tenemos!» c) Que habría sido peor forzar a alguien a ir donde no le apetece. d) Le hago reír diciendo alguna chorrada. e) Que es patético que, siendo amigos, no podamos llegar a un acuerdo.</p>	<p>6. Al final, como NO hay acuerdo, deciden separarse en dos grupos. Te vas hablando con Juan. Él está muy alterado, enfadado y dolido porque el grupo se terminó separando. ¿Qué le dices?</p> <p>a. Que NO se preocupe porque todo se arreglará. b. «¡Qué amigos los que tenemos!» c. Que habría sido peor obligar a alguien a ir donde NO quiere. d. Le hago reír diciendo alguna bobada. e. Que es patético que, siendo amigos, NO podamos llegar a un acuerdo</p>	<p>Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción</p>	
<p>Nombre de la historia 2</p>	<p>El trabajo en grupo</p>	<p>El trabajo en grupo</p>	<p>Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción</p>	
<p>Autoestima</p>	<p>1. Faltan dos meses para acabar el curso y vuestra profesora os propone que la clase participe en el espectáculo que harán los alumnos el día de puertas abiertas. Cuando pide qué alumnos de la clase estarían dispuestos a participar, algunas/os compañeras/os empiezan a apuntarse. ¿Tú qué haces? ¿Te apuntas?</p>	<p>1. Faltan un mes para el día de la familia y tu profesora propone que la clase participe en el baile que harán los estudiantes frente a todo el colegio. Cuando pregunta quienes están dispuestos a participar, algunas/os compañeras/os empiezan a apuntarse. ¿Tú qué haces? ¿Quieres participar?</p>	<p>Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción</p>	

	<p>a) <i>No, porque seguro que lo hago mal.</i> b) <i>Me apunto, porque será divertido.</i> c) <i>Colaboraré si es necesario.</i> d) <i>Me da mucha vergüenza participar en estas cosas.</i> e) <i>Puede salir bien, me apunto.</i></p>	<p>a) <i>NO, porque seguro que lo hago mal.</i> b) <i>Me apunto, porque será divertido.</i> c) <i>Colaboraré si es necesario.</i> d) <i>Me da mucha vergüenza participar en esas cosas.</i> e) <i>Puede salir bien, me apunto.</i></p>				
Comprensión de otros	<p>2. Aparte del espectáculo, la clase hará un cómic para explicar cómo os ha ido el curso. Montse, que sabe dibujar muy bien, dice que se encargará de hacer todos los dibujos. Ana, a quien también le gusta mucho dibujar, se queda seria cuando Montse se autootorga esta función. ¿Qué siente Ana?</p> <p>a) <i>Se siente fatal.</i> b) <i>Se ha enfadado.</i> c) <i>Está dolida.</i> d) <i>Le da igual.</i> e) <i>No lo sé.</i></p>	<p>2. Aparte del baile, la clase hará una historieta para explicar las actividades que se han hecho durante el año en el colegio. María, que sabe dibujar muy bien, dice que se encargará de hacer todos los dibujos. Ana, a quien también le gusta mucho dibujar, se pone seria cuando María se asigna a sí misma esa tarea. ¿Cómo se siente Ana?</p> <p>a) <i>Se siente terrible.</i> b) <i>Se siente fatal</i> c) <i>Se siente dolida</i> d) <i>Le da igual</i> e) <i>NO lo sé</i></p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Regulación emocional de otros	<p>3. Montse empieza a dibujar el primer esbozo y dibuja a Pedro, uno de los compañeros, con una nariz inmensa. Pedro se enfada mucho y quiere romper el cómic. Tú, que tienes a Pedro al lado, ¿qué le dices?</p> <p>a) <i>«De aquí a un minuto se reirán de otro.»</i> b) <i>«Montse es una impresentable.»</i> c) <i>«¡No hay para tanto, que solo es un dibujo!»</i> d) <i>Le digo alguna cosa graciosa y le hago reír.</i> e) <i>«Si no sabes aceptar las bromas, es tu problema.»</i></p>	<p>3. María comienza a dibujar el primer borrador de la historieta y dibuja a Andrés, uno de los compañeros, con una nariz gigante. Andrés se enoja mucho y quiere romper los dibujos. Tú, que tienes a Andrés al lado, ¿qué le dices?</p> <p>a) <i>«En un rato se reirán de otra persona.»</i> b) <i>«María es una grosera.»</i> c) <i>«¡NO es para tanto, es solo un dibujo!»</i> d) <i>Le digo alguna cosa graciosa para que se ría.</i> e) <i>«Si NO puedes aguantar una broma, eso es problema tuyo.»</i></p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Comprensión emocional de uno mismo	<p>4. En una de las otras viñetas te toca recibir a ti. Montse te ha dibujado en el boceto con unas orejas de elefante que hacen que toda la clase se ponga a reír. ¿Cómo te sientes?</p> <p>a) <i>Triste.</i> b) <i>Mal.</i> c) <i>Humillada/o.</i> d) <i>Avergonzada/o.</i> e) <i>No lo sé.</i></p>	<p>4. En otra historieta apareces tú. María te ha dibujado en el primer borrador de la historieta con unas orejas de elefante que hace que todo el curso se ría. ¿Cómo te sientes?</p> <p>a) <i>Triste.</i> b) <i>Mal.</i> c) <i>Humillada/o.</i> d) <i>Avergonzada/o.</i> e) <i>NO lo sé.</i></p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	

Autorregulación	<p>5. Ver a tus compañeras/os reírse de tus orejas te empieza a incomodar... ¿Qué piensas?</p> <p>a) <i>Esta me la apunto.</i> b) <i>Que se vaya a la...</i> c) <i>Intento tomármelo como una broma.</i> d) <i>No lo ha hecho con mala intención.</i> e) <i>Me distraigo pensando en otras cosas</i></p>	<p>5. Ver a tus compañeros y compañeras, reírse de tus orejas, te empieza a incomodar... ¿Qué piensas?</p> <p>a) Esta me la cobro b) Que se vaya a la... c) Intento tomarlo como una broma. d) NO lo ha hecho con mala intención. e) Me distraigo pensando en otras cosas.</p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Asertividad	<p>6. ¿Qué le dices?</p> <p>a) <i>Protesto diciendo que las mías no son así.</i> b) <i>Cuando se me pasa el enfado voy a hablar con ella y le digo que me ha molestado.</i> c) <i>Le digo que me molesta y que las borre.</i> d) <i>Me molesta, pero no digo nada.</i> e) <i>Le insulto y le rompo el dibujo.</i></p>	<p>6. ¿Qué le dices?</p> <p>a) Protesto diciendo que las mías NO son así. b) Cuando se me pase el mal genio voy a hablar con ella y le digo que me ha molestado. c) Le digo que me molesta y que borre las orejas. d) Me molesta, pero NO le digo nada. e) La insulto y le rompo el dibujo.</p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Nombre de la historia 3	He cambiado de ciudad y busco nuevas amistades	Debo cambiarme de ciudad y buscar nuevos amigos	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Autoestima	<p>1. Tienes que cambiar de ciudad. Esto quiere decir que tendrás que ir a un nuevo instituto, hacer nuevos amigos/os, etc. ¿Qué piensas?</p> <p>a) <i>Pienso que me será muy difícil hacer nuevos amigos/as.</i> b) <i>Seguro que me sentiré muy solo/a.</i> c) <i>Creo que, aunque me cueste, lo conseguiré.</i> d) <i>Tengo el convencimiento que para mí no será un problema.</i> e) <i>A mí me es fácil hacer amigos.</i></p>	<p>1. Tienes que trastearte de ciudad. Esto quiere decir que tendrás que ir a un nuevo colegio, hacer nuevas amistades, etc. ¿Qué piensas?</p> <p>a) Pienso que será difícil para mí hacer nuevos amigos/as. b) Seguro me sentiré muy solo/a. c) Creo que, aunque me cueste, lo lograré. d) Tengo la seguridad que para mí NO será un problema. e) Para mí es fácil hacer amigos/as.</p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Regulación emocional de otros	<p>2. Tu hermana se rebela y dice que no quiere irse, que sus amigas/os están aquí, que no podrá adaptarse a un nuevo instituto, que no se ve capaz</p>	<p>2. Tu hermana NO está de acuerdo con trastearse a otra ciudad y dice que NO quiere irse, que sus amigas/os están aquí, NO podrá adaptarse a un</p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene	

	<p>de hacer nuevas/os amigas/os y que se quiere quedar a vivir donde está. ¿Tú qué haces? ¿Le dices alguna cosa a tu hermana?</p> <p>a) <i>Le digo que es necesario.</i> b) <i>La distraigo hablando de cómo decoraremos la nueva habitación.</i> c) <i>Le abrazo y le digo que no es tan grave como parece.</i> d) <i>Le digo que tiene toda la razón y que es una injusticia.</i> e) <i>Le digo que vendremos a menudo a ver a las/os amigas/os.</i></p>	<p>nuevo colegio, NO se ve capaz de hacer nuevas/os amigas/os y se quiere quedar a vivir donde está. ¿Tú qué haces?</p> <p>a) <i>Le digo que es necesario.</i> b) <i>La distraigo hablando de cómo decoraremos la nueva habitación.</i> c) <i>La abrazo y le digo que NO es tan grave como parece.</i> d) <i>Le digo que tiene toda la razón y que es una injusticia.</i> e) <i>Le digo que vendremos a menudo a ver a las/os amigas/os.</i></p>	<p>sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción</p>	<p>de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción</p>	<p>la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción</p>	
<p>Comprensión de otros</p>	<p>3. En cambio, tu hermano pequeño está contento. Dice que tiene muchas ganas de ir a una nueva escuela y marcharse de la de ahora. ¿Por qué piensas que le pasa esto?</p> <p>a) <i>No lo sabe ni él.</i> b) <i>Quizás por algún motivo no estaba bien en la escuela.</i> c) <i>Como que es más pequeño, no le preocupa tanto hacer nuevos amigos/as.</i> d) <i>Porque es inmaduro.</i> e) <i>Lo ignoro.</i></p>	<p>3. En cambio, tu hermano pequeño está contento. Dice que tiene muchas ganas de ir a un nuevo colegio y dejar el de ahora ¿Por qué crees que le pasa esto?</p> <p>a) <i>NO lo sabe ni él.</i> b) <i>Quizás por algún motivo NO estaba bien en el colegio.</i> c) <i>Como es más pequeño, NO le preocupa tanto hacer nuevos amigos/as.</i> d) <i>Porque es inmaduro.</i> e) <i>Lo ignoro, NO le pongo cuidado.</i></p>	<p>Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción</p>	
<p>Comprensión emocional de uno mismo</p>	<p>4. Tus amigos/as te han hecho un cuadro muy grande de despedida que te ha hecho mucha ilusión. Piensas colgarlo en la habitación para que cada día, cuando te levantes, te acuerdes que hay amigos/as que te quieren y están contigo. El día que os marcháis te dicen que no hay suficiente espacio en el coche y que se tiene que quedar. ¿Cómo te sientes?</p> <p>a) <i>Mal.</i> b) <i>Decepcionado/da.</i> c) <i>Enrabiado/da.</i> d) <i>Con ganas de llorar.</i> e) <i>No lo sé.</i></p>	<p>4. Tus amigos/as te hicieron un cuadro muy grande de despedida que te gustó mucho. Piensas colgarlo en la habitación para que cada día, cuando te levantes, te acuerdes que hay amigos/as que te quieren y están contigo. El día del trasteo, te dicen que NO hay suficiente espacio en el carro y que tienes que dejarlo. ¿Cómo te sientes?</p> <p>a) <i>Mal.</i> b) <i>Decepcionado/da.</i> c) <i>Enojado/da.</i> d) <i>Con ganas de llorar.</i> e) <i>NO lo sé.</i></p>	<p>Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción</p>	

Asertividad	<p>5. ¿Y qué respondes?</p> <p>a) Para mí es muy importante llevarme el cuadro. b) Prefiero dejar ropa y llevarme el cuadro. c) Si el cuadro se queda yo también. d) Me quejo diciendo que no es justo. e) No digo nada.</p>	<p>5. ¿Y qué contestas?</p> <p>a) Para mí es muy importante llevarme el cuadro. b) Prefiero dejar ropa y llevarme el cuadro. c) Si el cuadro se queda yo también. d) Me quejo diciendo que NO es justo. e) NO digo nada</p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Autorregulación	<p>6. A pesar de tus insistencias, deciden dejar el cuadro y te dicen que el primer día que volváis de visita recogeréis el cuadro. ¿Qué piensas?</p> <p>a) De aquí a cuatro semanas volveremos a ver a la abuela y lo cogeré. b) Mejor que me ponga el mp3 y empiece a escuchar música. c) Están agobiados y no entienden la importancia que tiene el cuadro para mí. d) No les hablaré en todo el día. e) Les amargaré todo el viaje.</p>	<p>6. A pesar de tus insistencias, deciden dejar el cuadro y te dicen que el primer día que vuelvan de visita recogerán el cuadro. ¿Qué piensas?</p> <p>a) De aquí a cuatro semanas volveremos a ver a la abuela y lo recogeré. b) Mejor que me ponga los audífonos y empiece a escuchar música. c) Están estresados y NO entienden la importancia que tiene el cuadro para mí. d) NO les hablaré en todo el día. e) Les amargaré todo el viaje.</p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Concordancia Equivalente a pregunta 29	<p>7. Cuando hacéis las maletas te dicen que han pensado que para navidad te regalarán ropa, que es lo que necesitas. Tú deseabas otra cosa. ¿Qué haces?</p> <p>a) Les digo que no estoy de acuerdo, prefiero que me den el dinero. b) Protesto diciendo que no es justo. c) Les digo que no es el regalo que quiero. d) Me levanto y me voy. e) Pongo muy mala cara</p>	<p>7. Cuando están haciendo las maletas del trasteo, tus padres te dicen que han pensado que para navidad te regalarán ropa, la cual necesitas. Pero tú deseabas otra cosa. ¿Qué haces?</p> <p>a) Les digo que NO estoy de acuerdo, prefiero que me den el dinero. b) Protesto diciendo que NO es justo. c) Les digo que NO es el regalo que quiero. d) Me levanto y me voy. e) Pongo muy mala cara.</p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Nombre de la historia 4	La fiesta	La fiesta	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	

Asertividad	<p>1. Llega carnaval y en el instituto hacen una fiesta. En clase hacéis grupos para hacer disfraces colectivos. Quedas con tu grupo cuando salís de clase para decidir de qué os disfrazaréis. Uno de los compañeros propone que os disfrazéis de pollo. A ti no te gusta nada la idea. ¿Qué haces?</p> <p>a) <i>Le digo que no me acaba de gustar y le pregunto si nos podemos disfrazar de otra cosa.</i> b) <i>Le digo que es una idea penosa.</i> c) <i>No me atrevo a decir nada.</i> d) <i>Le digo que a mí no me gusta.</i> e) <i>Protesto diciendo que es un disfraz freaky.</i></p>	<p>1. Llega Halloween y en el colegio hacen una fiesta de disfraces. En clase arman equipos para hacer disfraces grupales. Quedas en reunirte con tu grupo cuando salen de clase para decidir de qué se disfrazarán. Uno de tus compañeros propone que se disfracen de gallinas. Esa idea NO te gusta para nada. ¿Qué haces?</p> <p>a) Le digo que NO me termina de gustar la idea y le pregunto si nos podemos disfrazar de otra cosa. b) Le digo que es una idea muy mala. c) NO me atrevo a decir nada. d) Le digo que a mí NO me gusta. e) Protesto diciendo que es un disfraz muy raro</p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Autoestima	<p>2. Propones que os disfrazéis de un personaje de tu serie favorita. La propuesta te hace mucha ilusión, pero nadie te hace caso. ¿Qué piensas?</p> <p>a) <i>Tienen derecho a opinar diferente.</i> b) <i>No les gusta mi idea.</i> c) <i>Pasan de mí.</i> d) <i>Mis ideas no son bastante buenas.</i> e) <i>Se lo volveré a explicar para convencerlos.</i></p>	<p>2. Les propones que se disfracen de un personaje de tu serie favorita. La propuesta te emociona mucho, pero nadie te hace caso. ¿Qué piensas?</p> <p>a) Tienen derecho a opinar diferente. b) NO les gusta mi idea. c) Me ignoran d) Mis ideas NO son bastante buenas. e) Les volveré a explicar la propuesta para convencerlos.</p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Autorregulación	<p>3. Finalmente, tu grupo apuesta por la idea que tanto te disgusta, la del pollo. ¿Cómo reaccionas?</p> <p>a) <i>No me gusta, pero no hay más remedio.</i> b) <i>Pienso que, si la mayoría ve bien disfrazarse de pollo, no es tan mala idea.</i> c) <i>Me enfado muchísimo.</i> d) <i>Procuro no preocuparme, no vale la pena agobiarme.</i> e) <i>No pienso disfrazarme con ellos.</i></p>	<p>3. Finalmente, tu grupo apoya la idea que tanto te disgusta, la de las gallinas. ¿Cómo reaccionas?</p> <p>a) NO me gusta, pero NO hay más remedio. b) Pienso que, si a la mayoría le parece bien disfrazarse de gallina, NO es tan mala idea. c) Me enojo mucho. d) Procuró NO preocuparme, NO vale la pena estresarme. e) NO pienso disfrazarme con ellos</p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Comprensión emocional de uno mismo	<p>4. Llega el día en cuestión y el disfraz de pollo resulta todo un éxito. ¿Cómo te sientes?</p> <p>a) <i>Bien.</i> b) <i>Contento/a de haber aceptado la propuesta.</i> c) <i>Mal.</i> d) <i>Siento vergüenza.</i></p>	<p>4. Llega el día del concurso y el disfraz de gallina resulta todo un éxito. ¿Cómo te sientes?</p> <p>a) Bien. b) Contento/a de haber aceptado la propuesta. c) Mal. d) Con vergüenza.</p>	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	

	e) <i>No lo sé.</i>	e) NO lo sé.	pregunta. Elija una opción			
Comprensión de otros	5. A uno de tus compañeros se le desmonta el disfraz, se le cae la cresta y la cola, apenas puede caminar. ¿Cómo piensas que se siente? a) Se está muriendo de vergüenza. b) Yo paso, a mi me da igual cómo se sienta. c) Creo que quizás a él no le importa. d) Seguramente lo encuentra divertido. e) No lo sé.	5. A uno de tus compañeros se le desarma el disfraz, se le cae la cresta y la cola, apenas puede caminar. ¿Cómo piensas que se siente? a) Se está muriendo de la vergüenza. b) NO me importa, a mí me da igual cómo se sienta. c) Creo que quizás a él NO le importa. d) Seguramente lo encuentra divertido. e) NO lo sé.	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Regulación emocional de otros	6. Tu compañero se queja porque se le cae el disfraz. ¿Qué haces? a) Intento tranquilizarla/o, diciéndole que no pasa nada. b) Le ayudo a arreglar el disfraz. c) No hago nada. d) Me río. e) También desmonto mi disfraz para hacerlo reír.	6. Tu compañero se queja porque se le cae el disfraz. ¿Qué haces? a) Intento tranquilizarlo, diciéndole que NO pasa nada. b) Le ayudo a arreglar el disfraz. c) NO hago nada. d) Me río. e) También desarmo mi disfraz para hacerlo reír.	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Concordancia Equivalente a pregunta 29	7. Cuando ya os vais de la fiesta un compañero te pregunta si te apuntarás al espectáculo de puertas abiertas, ¿tú qué le dices? a) Puede salir bien, me apunto. b) Colaboraré si es necesario. c) No, porque seguro que lo hago mal. d) Me apunto, porque será divertido. e) Me da mucha vergüenza participar en estas cosas.	7. Al salir de la fiesta, un compañero te pregunta si te apuntarás al baile del día de la familia, ¿tú qué le dices? a) Puede salir bien, me apunto b) Colaboraré si es necesario. c) NO , porque seguro que lo hago mal. d) Me apunto, porque será divertido. Me da mucha vergüenza participar en estas cosas.	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Nombre de la historia 5	No me compran lo que he pedido	NO me compran lo que quiero	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción	
Autoestima	1. La semana que viene será tu cumpleaños y quieres que te compren una cosa que te hace mucha ilusión. Sacas el tema durante la cena	2. La semana que viene será tu cumpleaños y quieres que te compren una cosa que deseas mucho. Tocas el tema durante la cena y dices qué	Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su	Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado	Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene	

	<p>y dices qué regalo te gustaría. Tu hermano dice que eres la oveja negra y que no te mereces ningún regalo. ¿Qué piensas?</p> <p>a) Tiene razón. b) Está celoso de mí. c) Ciertamente pasan de mí. d) No es verdad, me valoran. e) Está intentando provocarme.</p>	<p>regalo te gustaría. Pero tu hermano dice que eres la oveja negra de la familia y que NO te mereces ningún regalo. ¿Qué piensas?</p> <p>a) Tiene razón. b) Está celoso de mí. c) Ciertamente NO les importo. d) NO es verdad, me valoran. e) Está intentando provocarme.</p>	<p>sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción</p>	<p>de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción</p>	<p>la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción</p>	
Autorregulación	<p>2. ¿Cómo te lo tomas?</p> <p>a) Me enfado y se la devuelvo. b) Paso de él. c) Le saco importancia. d) Cuento hasta diez antes de decir nada. e) Cambio de tema para no enfadarme.</p>	<p>2. ¿Cómo te lo tomas?</p> <p>a) Me enojo y le respondo de la misma manera. b) Lo ignoro. c) NO le doy importancia. d) Cuento hasta diez antes de decir algo. e) Cambio de tema para NO enojarme.</p>	<p>Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción</p>	
Asertividad	<p>3. Te dicen que ya te estás haciendo mayor y que han pensado en regalarte unos pantalones y una chaqueta, que es lo que necesitas ahora mismo. ¿Qué haces?</p> <p>a) Les digo que no es el regalo que quieres. b) Protesto diciendo que no es justo. c) Me levanto y me voy. d) Pongo muy mala cara. e) Les digo que no estoy de acuerdo, que prefiero que me den el dinero</p>	<p>3. Tus padres te dicen que ya te estás haciendo grande y que han pensado en regalarte unos pantalones y una chaqueta, que es lo que necesitas ahora mismo. ¿Qué haces?</p> <p>a) Les digo que NO es el regalo que quiero. b) Protesto diciendo que NO es justo. c) Me levanto y me voy. d) Pongo mala cara. e) Les digo que NO estoy de acuerdo, que prefiero que me den el dinero</p>	<p>Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción</p>	
Comprensión emocional de uno mismo	<p>4. Al día siguiente, vas a clase con cara de enfado y, cuando tus amistades te preguntan por qué estás así, les explicas lo que ha pasado. Una de las amigas te dice que eres un bobalicón, que qué morro tienes, que ella cuando quiere una cosa ahorra y se lo compra ella en lugar de ir esperando que se lo regalen todo. ¿Cómo te sientes?</p> <p>a) Enrabiado/a. b) Incomprendido/a. c) Mal. d) Fatal. e) No lo sé</p>	<p>4. Al día siguiente, vas a clase con cara de enojo y, cuando tus amigos te preguntan por qué estás así, les explicas lo que ha pasado. Una de tus amigas te dice que eres un/a tonto/a, que NO seas descarado/a, que ella cuando quiere una cosa ahorra y se lo compra ella en lugar de esperar que le den todo regalado. ¿Cómo te sientes?</p> <p>a) Enojado/a b) Incomprendido/a. c) Mal. d) Terrible. e) NO lo sé</p>	<p>Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción</p>	

<p>Comprensión de otros</p>	<p>5. Uno de tus compañeros, Juan, le responde a la chica diciéndole que, si a ella no le regalan lo que le hace ilusión por su cumpleaños, es que son unos tacaños. La chica no responde ¿Cómo crees que se ha sentido la chica?</p> <p>a) Dolida. b) Mal. c) Avergonzada. d) A ella estas cosas no le afectan. e) No lo sé.</p>	<p>5. Uno de tus compañeros, Juan, le responde a la chica diciéndole que, si a ella NO le regalan lo que desea por su cumpleaños, es porque sus padres son unos tacaños. La chica NO responde, ¿cómo crees que se ha sentido la chica?</p> <p>a) Dolida. b) Mal. c) Avergonzada. d) A ella estas cosas NO le afectan. e) NO lo sé.</p>	<p>Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción</p>	
<p>Regulación emocional de otros</p>	<p>6. Rosa, otra compañera, molesta por el comentario de Juan, empieza a criticarlo diciéndole que es un antipático y metiéndose con su familia. El ambiente empieza a crispase. ¿Qué haces?</p> <p>a) <i>Le digo alguna cosa para calmar los ánimos.</i> b) <i>Les digo que los dos tienen parte de razón, que todas las familias son diferentes.</i> c) <i>Yo también discuto con ellos.</i> d) <i>Marcho para no oírlos.</i> e) <i>Cambio de tema.</i></p>	<p>6. Andrea, otra compañera, molesta por el comentario de Juan, empieza a criticarlo diciéndole que es un antipático y se mete con su familia. El ambiente empieza a tensionarse. ¿Qué haces?</p> <p>a) Digo alguna cosa para calmar los ánimos. b) Les digo que los dos tienen algo de razón, que todas las familias son diferentes. c) Yo también discuto con ellos. d) Me voy para NO escucharlos. e) Cambio de tema.</p>	<p>Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción</p>	
<p>Concordancia equivalente a mudanza pregunta 13</p>	<p>7. Cuando te vas piensas que como vais a vivir en otra ciudad, irás a otro instituto, a hacer nuevas amistades, etc. ¿Qué piensas?</p> <p>a) <i>Creo que, aunque me cueste, lo lograré.</i> b) <i>Pienso que me resultará muy difícil hacer nuevas amistades.</i> c) <i>A mí me resulta fácil hacer nuevas amistades.</i> d) <i>Seguro que me sentiré muy sola/o.</i> e) <i>Tengo el convencimiento de que para mí no será un problema.</i></p>	<p>7. Después de estar con tus amigos, recuerdas que como te vas a ir a vivir a otra ciudad y estudiarás en otro colegio, deberás hacer nuevas amistades, etc. ¿Qué piensas?</p> <p>a) Creo que, aunque me cueste, lo lograré. b) Pienso que me resultará muy difícil hacer nuevas amistades. c) Para mí es fácil hacer nuevas amistades. d) Seguro que me sentiré muy sola/o. e) Tengo la certeza de que para mí NO será un problema.</p>	<p>Claridad. La adaptación se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas y se entiende fácilmente la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia semántica. La adaptación es cercana al concepto original, mantiene el significado de las palabras y la intención de la pregunta. Elija una opción</p>	<p>Equivalencia contextual. La adaptación contextual de las preguntas mantiene la equivalencia entre la cultura original y la cultura de la región Andina colombiana. Elija una opción</p>	